

COVID-19 en comunidades indígenas selváticas

COVID-19 in jungle indigenous communities

Iglesias-Osores, Sebastian^{1a}, Saavedra-Camacho, Johnny Leandro^{1a}

1. Biólogo

a. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”

Autor corresponsal: Sebastian Iglesias-Osores

Correo electrónico: sebasiglo@gmail.com, siglesias@unprg.edu.pe

Palabras clave: COVID-19, indígena, comunidad

Keywords: COVID-19, indigenous, community

Sr. Editor:

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) ha avanzado a nivel mundial, llegando a casi todos los territorios del mundo. Según los estudios recientes existen algunas comorbilidades que afectan a los pacientes de distintas naciones (1). Las tasas de mortalidad indican que el origen étnico podría afectar el resultado de la enfermedad, habiendo escasa información que respalde esto (2). Si se determina que este origen está asociado con resultados adversos de COVID-19, esto debe informarse directa y urgentemente a las instituciones de salud pública a nivel internacional (3). Las poblaciones indígenas amazónicas son sumamente vulnerables ante la crisis del COVID-19, debido al movimiento de personas de comunidades cercanas a los centros urbanos hacia las comunidades en la Amazonía, junto con la falta de políticas sanitarias para COVID-19 en esta población, la pandemia tiene un terreno fértil para propagarse rápidamente entre las dichas poblaciones, lo que podría provocar un desastre a corto y mediano plazo. Esto incluye a las comunidades que viven más cerca de las ciudades, las que viven aisladas y las que han tenido contacto inicial. Muchos pueblos indígenas en América Latina aún viven en entornos aislados donde las condiciones son desfavorables para la vida. Las personas que viven dentro de los ecosistemas naturales están expuestas a muchos riesgos para la salud, principalmente por su difícil entorno (4). Según el último censo nacional de comunidades indígenas de Perú, el 32% de estas comunidades tienen puestos de salud, y de éstos, el 92% de los no tiene personal médico y el 1,7% ofrecen hospitalización (5). La situación de los pueblos indígenas amazónicos es de extrema vulnerabilidad. Las enfermedades no transmisibles como la desnutrición y anemia, así como la elevada prevalencia de enfermedades infecciosas como tuberculosis, malaria y dengue los dejan sumamente expuestos a otras enfermedades (6). Además de la carencia de servicios básicos, muchas comunidades están expuestas a los derrames de petróleo que afectan las afectan directamente.

El primer caso de un miembro de una comunidad indígena en Perú que dio positivo por el nuevo coronavirus se registró a finales de marzo y se contagió en Europa. Muchas comunidades están desempeñando su autonomía para cuidarse a sí mismas, no abandonar su territorio y protegerlo cerrando sus fronteras y otros mecanismos. Se debe insistir en la atención sanitaria de emergencia, con el establecimiento de protocolos de seguridad que hagan posible la evacuación rápida en caso de que haya un brote del virus dentro de sus comunidades. La comunicación debe ser en lenguas nativas y debe ser accesible para la comunidad. También debe incluirse un enfoque sensible al género, teniendo en cuenta el rol de las mujeres como principales cuidadoras de niños y adultos mayores dentro de sus hogares. Las bases fundamentales para los planes deben enfocarse en los Puntos de acceso y el Riesgo externo hacia las comunidades campesinas.

Las comunidades indígenas han sido las más golpeadas por las crisis sanitarias, desde su primer contacto con la civilización hasta su posterior globalización, debe haber un enfoque multidisciplinario con el único objetivo de proteger a esta población. Es su condición de vulnerable y de enriquecedora para las naciones se debe de priorizar la atención de sus necesidades primarias, una de ellas la salud. El estado como ente rector debe de implementar acciones rápidas en base a la coyuntura mundial de la pandemia por COVID-19 y posteriormente de mejorar su sistema de salud. No se conoce mucho del virus SARS-Cov-2 ni como podría actuar en las comunidades indígenas ya que es un ente foráneo, así que debemos de aislar y fortalecer el incipiente sistema de salud de esta población, extremando las medidas de bioseguridad y contención en el caso encontremos un caso positivo dentro de la misma comunidad.

Referencias

1. Wang T, Du Z, Zhu F, Cao Z, An Y, Gao Y, et al. Comorbidities and multi-organ injuries in the treatment of COVID-19. Vol. 395, *The Lancet*. Lancet Publishing Group; 2020. p. e52.
2. Backer A. Why COVID-19 May Be Disproportionately Killing African Americans: Black Overrepresentation among COVID-19 Mortality Increases with Lower Irradiance, Where Ethnicity Is More Predictive of COVID-19 Infection and Mortality Than Median Income. *SSRN Electron J* [Internet]. 2020 Apr 8 [cited 2020 Apr 24]; Available from: <https://www.ssrn.com/abstract=3571699>
3. Pareek M, Bangash MN, Pareek N, Pan D, Sze S, Minhas JS, et al. Ethnicity and COVID-19: an urgent public health research priority. *Lancet* [Internet]. 2020 Apr [cited 2020 Apr 24];0(0). Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673620309223>
4. Montenegro RA, Stephens C. Indigenous health in Latin America and the Caribbean. Vol. 367, *Lancet*. Elsevier; 2006. p. 1859–69.
5. Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. III Censo De Comunidades Nativas 2017. Vol. 1. 2018.
6. Malacarne J, Rios DPG, da Silva CMFP, Braga JU, Camacho LAB, Basta PC. Prevalence and factors associated with latent tuberculosis infection in an indigenous population in the Brazilian Amazon. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2016 Jul 1;49(4):456–64.

COVID-19 en comunidades indígenas selváticas